

QISSA JANRI TARAQQIYOTIGA OID BA'ZI MULOHAZALAR

Farhod Nizomov Muso o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

farkhodnizomov22@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek qissachiligi tarixiy ildizlarining ba'zi xususiyatlarini ilmiy jihatdan yoritib berishga, ushbu janrning o'ziga xos jihatlarini aniqlash, o'zbek adabiyotida qissaning o'rganilishi, adabiyotshunos olimlarimizning nazariy qarashlari, janr imkoniyatlari xususida mulohazalar bildirishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: qissa, janr, novella, talqin, modernizm, adabiy jarayon, xalq xitoblari, obraz, badiiy mahorat, syujet, kompozitsiya, qiyosiy-tipologik tahlil.

ABSTRACT

In this article, an attempt was made to shed light on some features of the historical roots of Uzbek short stories, to determine the specific aspects of this genre, to study the short story in Uzbek literature, to comment on the theoretical views of literary scholars, and the possibilities of the genre.

Key words: short story, genre, novella, analysis, modernism, literary process, folk speeches, image, artistic skill, plot, composition, comparative-typological analysis.

KIRISH

Adabiyotning o'z tili va o'ziga xos imkoniyatlari mavjudki, ushbu til va imkoniyatga suyanib, davrning badiiy in'ikosi yaratiladi. Nimani va qanday yozishni bilgan yozuvchi badiiy adabiyot orqali o'z davri voqeligi, kishilar ruhiyati, xalq hayotini ishonchli tasvirlab beradi. Bu borada badiiy adabiyotda ma'lum janr imkoniyatlaridan o'rinli foydalanish alohida ahamiyatga ega. Epik turning o'rtacha shakli bo'lgan qissa janri ayni shu imkoniyatga ega. Mustaqillik davri o'zbek qissachiligi bu borada alohida o'rin tutadi. Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti yangi olam, yangi dunyoqarashning odamlar ruhiyatiga ta'siri, ularning ko'ngil holatidagi turfa holatlarni aks ettirishga alohida urg'u bermoqda. Mualliflar o'zlari yaratayotgan asarlariga yangicha joziba, kutilmagan tasvir, obrazlar ruhiyatining adoqsiz kechinmalari, qalb iztiroblari aks etgan asarlar yaratilmoqda.

Undan tashqari ushbu janrda mukammal ijod namunalarini yaratgan va yaratib kelayotgan A.Qodiriy, A. Qahhor, O. Yoqubov, P. Qodirov, Sh. Xolmirzayev, T. Murod, X.Sultonov, X.Do'stmuhammad, Xurshid Davron, Abbas Said ijodiga mansub qissalarda obrazlar sistemasi, ijodiy mahorat, zamonaviy va tarixiy mavzulardagi qissalarning o'ziga xos janr xususiyatlari yuzasidan qimmatli ilmiy fikrlar bildirilgan tadqiqotlar ham yaratilgan. Mazkur maqolada qissa janrning tarixiy taraqqiyoti, janr xususiyatlari, o'ziga xos tarixiy tadriji haqida ba'zi mulohazalar bayon etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu maqolani ilmiy asoslashda U.Normatov, A.Rasulov, Q.Yo'ldosh, Q.Qahramonov, D. To'rayev, D.Quronov, I.G'aniyev, U. Jo'raqulov, G'.Murodov, A.Xolmurodov, G.Imomova, U.Rasulova, R.Qo'chqor, B. Karimov, S.Meli kabi atoqli adabiyotshunos olimlarning nazariy qarashlari, internet saytlarida mavzuimizga dahldor mulohazalarga e'tibor qaratildi. Qiyosiy-tipologik, bir necha manbalardan foydalanib ilmiy ma'ruza tayyorlash kabi metod va usullar asosida mavzu tahlil etildi.

Zamonaviy qissalarda yangicha tamoyillarning bo'y ko'rsatayotgani to'g'risida U.Normatovning: "Bugungi qissachiligimizga nazar tashlaganda birinchi galda undagi mavzu muammo, shakliy, uslubiy jihatdan rang-baranglik e'tiborni tortadi; ular orasida tarixiy, zamonaviy, ijtimoiy-siyosiy, oilaviy-maishiy, ishqiy mavzulardagi ham an'anaviy romantik, realistik, ham modernistik, ham jiddiy, ham yumoristik, sarguzasht-dedektiv yo'nalishdagi asarlarni ko'rish mumkin" [4;47],- degan fikrlari, A.Rasulovning ilmiy izlanishlarida yozuvchi-badiiy asar-kitobxon munosabatlarining bugungi davr talablari nuqtai-nazaridan tahlil etilishi¹, Z.Isomiddinov, Mahkam Mahmud, I.G'afurovlarning adabiy ta'sir, ko'chirmakashlik illati, J.Joys, A.Kamyu va boshqa modernist adiblar ijodining o'zbek yozuvchilari ijodiga ta'siri, an'anaviylik va asllik mohiyati haqida qarashlari va hozirgi adabiy jarayonda kechayotgan o'zgarishlarga bergan baholaridan bilishimiz mumkin. D.To'rayev, Q.Qahramonov, Sh.Daniyarova, D.Salohiylarning yangi o'zbek adabiyotiga xos xususiyatlar yuzasidan olib borgan ilmiy izlanishlari, adabiy-nazariy qarashlari² muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Filologiya fanlari doktori A.Xolmurodovning o'zbek qissalari poetikasi muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlarida³ qissa janriga asarlarda obrazlar sistemasi, ijodiy mahorat, zamonaviy va tarixiy mavzulardagi qissalarning o'ziga xos janr xususiyatlari yuzasidan qim-matli fikrlar bildirilgan. Umuman olganda,

¹ Rasulov Abdug'afur, Badiiylar–beza'von yangilik, Ilmiy-adabiy maqolalar, talqinlar, etyudlar, "SHARK" nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bo'sh ta'xiriya, Toshkent, 2007 y. B. 96, 98, 101.

² Qahramonov, Adabiy jara'en va estetik talqin, Toshkent, 2014 y. B.35-36. Sh.Daniyarova, Istiqlo'ldavri 'zbek romanlarida milliy ruh va qahramon, Toshkent, "Mumtoz so'z" 2011 y. B. 73-86. Salohiy Dilorom, Tasavvuf va badiiy ijod, 'kuv k'ullanma, "Navr'z" nashriyati, Toshkent, 2018 y. B.91-108.

³Xolmurodov Abdug'amid, Muqaddas s'z bo'kiyligi, Toshkent, "Fan". 2007 y. B.75-76.

adabiyotshunoslikda qissa janriga oid bir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan.

NATIJALAR

Jahon adabiyotida biz qissa deb ataydigan oʻrta epik janr turli nomlar bilan, masalan, ruslarda “povest”, Ovrupo adabiyotlarida “qisqa roman” (ing. short novel) yoki novella⁴, yaponlarda ranobe deb yuritiladi. Bu janr voqelik qamrovining moʻtadilligi, voqea tasvirining ustuvorligi va qahramonning ichki olamiga chuqur kirilmasligi, voqealarning “men” tilidan hikoya qilinishi bilan yozuvchiga yengillik beradi. Novella Renessans davrida dastlab Italiya adabiyotida paydo boʻlgan boʻlsa, ruslarda – uzoq asrlik tarixga ega boʻlishiga qaramasdan – XIX asrga kelibgina chinakam realistik povestlar yaratildi. Bizda ham realistik qissa XX asrda shakllangan janr hisoblanadi. Bu oʻrta epik janr jahon adabiyotida uzoq asrlik, milliy adabiyotimizda bir asrlik yoʻlni bosib oʻtdi, izchil oʻzgarib-yangilanib bordiki, bu hol janrning ilmiy tadqiqi hamisha dolzarb ekanligini koʻrsatadi.

Qissa janri arab tilidan olingan boʻlib, lugʻaviy maʼnosiga koʻra, hikoyat, sarguzasht, u yoki bu shaxs hayoti - faoliyatining muayyan davrini bayon etuvchi maʼnolarini ifodalaydi, u nafaqat oʻzbek, balki butun Yaqin hamda Oʻrta Sharq xalqlari adabiyotida ham keng tarqalgan janrlardandir. Shu bois adabiyotshunoslik terminlarini izohlovchi baʼzi lugʻatlarda uning butun tarixiy tadrijini ifodalovchi ikki bir-biriga bogʻliq maʼno quyidagicha tavsiflanadi: “Qissa... 1. Yaqin va Oʻrta Sharqda keng tarqalgan folklor va yozma adabiyot asarlari. 2. Oʻzbek prozasida keyingi oʻn yillar ichida hikoyadan katta, romandan kichik va aksariyat hollarda asosiy qahramon sarguzashtlari asosida yuzaga kelgan badiiy asarlar ham qissa deb yuritilmoqda. Bunday asarlar oʻz xarakteri, janr imkoniyatlari, badiiy-tasviriy prinsip va usullari jihatidan povest janri bilan bir xildir” [7; 169].

Ushbu janr haqida: “Qissa -badiiy adabiyotda epik janr turlaridan biri. Gʻarbiy Yevropa va Amerika adabiyotida povest maʼnosidagi Qissa tushunchasi yoʻq, nasrning romandan boshqa barcha janrlari “novella” termini orqali ifodalaniadi. Rus va oʻzbek adabiyotlarida Qissaning hozirgi va qadimgi maʼnolari oʻrtasida farq bor. Masalan, qadimgi rus adabiyotida har qanday nasriy asar povest (qissa) deb atalgan. Oʻzbek adabiyoti tarixida rivoyat usulida nasr yoki nazmda yozilgan tarixiy-afsonaviy asarlar qissa deb yuritilgan. Masalan: “Qissayi Sayfulmuluk”, “Qisasi Rabgʻuziy. Hozirgi maʼnodagi oʻzbek qissasi rus adabiyotidagi “povest” terminiga toʻgʻri keladi va asosan, roman bilan hikoya oraligʻidagi oʻrtacha hajmli nasriy janrni ifodalaydi” [8] degan fikrlarini keltirish ham oʻrinlidir. Bunga mazkur janr haqidagi anʼanaviy mulohazalar davomi deb qarashimiz mumkin.

⁴ Ayrim hollarda “novella” deganda kutilmagan yakunga ega boʻlgan kichik hikoyalar ham tushuniladi. Ammo Ovrupoda novella bizning adabiyotimizdagi qissaga toʻgʻri keladi.

Adabiyotshunos A.Abrorov bu haqda shunday yozadi: “Adabiyotimizning hozirgi davrida prozaning yangi turi-qissaning tashkil topishi va shakllanishida 20 va 30 – yillarda (bunda XX asr nazarda tutilmoqda – ta’kid F.N.) yaratilgan keng syujetli hikoyalarning roli va xizmati shubhasiz katta bo’ldi. Qissa ana shu keng syujetli hikoyadan o’sib chiqdi, tashkil topdi, shakllandi va mustaqil janr sifatida rivojlanmoqda” [1; 89].

Ushbu janrga xos asosiy xususiyatlarni aniqlab, uning yetakchi qirralari haqida fikr bildirgan adabiyotshunos olim A. Xolmurodovning quyidagi fikrlari ahamiyatlidir: “Bu - qissa syujeti asosida yakka qahramonning butun umri davomidagi sarguzashtlari emas, balki qahramon hayotining muayyan davri voqealari yotishidir. Shu bois janr xususiyatlari haqida gap ketganda hajmning katta yoki kichikligini emas, balki voqealar qamrovi hamda rivojining romanga nisbatan yengilligi, hikoyaga nisbatan murakkabligini hisobga olish ma’quldir” [6; 7]. Qissa janrining o’rta asrlar og’zaki va yozma adabiyotida keng tarqalgani diqqatni o’ziga tortadi. Tarixiy mavzularda ma’lum voqelik yoki birorta shaxsga atab yozilgan asarlar xususida adabiyotshunos A.Xolmurodovning ilmiy mulohazalari asoslidir. Olim qissa atamasi haqida gapira turib, uni “xalq kitob”lariga yaqin ekanligini ta’kidlab, fikrlarini jahon va o’zbek adabiyoti vakillari qarashlari yordamida dalillaydi [6; 8-9]. Bizningcha, qissani xalq kitoblariga yaqin qilgan yana bir jihat bu – uning ixchamligi, voqealar bayonining cho’zilib ketmasligi, an’anaviy boshlanma va yakunda xulosaning mavjudligi bilan ham belgilanadi.

MUHOKAMA

Dunyo adabiyotshunosligida qissa (povest, novella) janri epik turning nisbatan ko’p tadqiq etilgan, spetsifik xususiyatlari keng o’rganilgan janri bo’lib qolmoqda. Ammo bu holat mazkur janr yuzasidan tadqiqotlar olib borish shart emas, degan fikrga olib bormasligi lozim. Chunki janrning individual uslubdagi har bir namunasi – alohida hodisa, unda umumiy-tipik xususiyatlar bilan birga faqat shu muallifga, faqat shu birgina asarga xos bo’lgan nozik ayirmalar – nyanslar ham voqe bo’lishi qonuniy holdir [9]. Bu hol badiiy tafakkur hodisasi sifatida san’atda individual-subyektivlikning ustuvorligidan, juz’iylik va tipiklik chegaralari nihoyatda shartlilikdan ham kelib chiqadi. Xuddi mana shu holat alohida olingan uslublar misolida qissa janri tadqiqiga doimiy ehtiyoj borligidan dalolat beradi.

Dunyo adabiyotidagi yetakchi tamoyillarning ta’siri istiqloq yillarida yangicha mazmun va mohiyat kasb etdi. Adabiy tanqidchilik bu tamoyillarning o’ziga xos xususiyatlarining milliy adabiyotimizdagi ko’rinishlarini nazariy va ilmiy jihatdan tadqiq etishga alohida e’tibor bera boshladi. Modernizm, neomodernizm, postmodernizm, syurrealizm, ekzistensializm kabi oqimlarning G’arb adabiyotidagi

ilg'or tajribalarining ta'siri tadqiq va tahlil etilgan izlanishlar ko'paydi, ularning muayyan bir janr doirasida ijodiy rivojlantirilishi, yutuq va kamchiliklarni ko'rsatib berishga intilish kuchaydi. "Istiqlol. Adabiyot. Tanqid" nomli to'plamda⁵ hozirgi adabiy jarayon, adabiyotshunoslik oldida turgan vazifalar haqida e'tiborli fikrlar bildirilgan.

Ulug'bek Hamdam istiqlol davri adabiyotini ozod tafakkur adabiyoti deb ataydi. Darhaqiqat, istiqlol yozuvchi va shoirlarimizga ijod qilishning keng ufqlarini ochib berdi. "Bugun yurtimiz ijodkorlari,-deydi u,-o'z nuqtai nazarini, ko'hna Sharq adabiyotida bo'lgani kabi, olami sug'ro-mukarram Insonga, uning qalbiga qaratgan. Hamda botindagi murakkab jarayonlarni bayonchilik yo'li bilangina emas(bunday usul bor, bo'ladi va bu g'oyat tabiiydir), ayni paytda, umuminsoniy va umumzamoniy mezonlarga suyangan holda Majoz vositasida ham qog'ozga tushirmoqdalar, san'atga aylantirmoqdalar" [2; 4]. Bunday ijodkorlar safi kengayib boryapti. Bugungi kunda Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Abduqayum Yo'ldosh, Luqmon Bo'rixon, Umid Yoqub, Murod Chovush, Bahodir Abdurazzoq singari yozuvchilarning ijodiy izlanishlari mevalarini kitobxonlar chanqoqlik bilan kutib olishmoqda.

Voqelikni aks ettirishda an'anaviy yondashuvlar, an'anaviy timsollar badiiy talqini hamon yetakchi tamoyil bo'lgani holda hayotga yangicha nigoh bilan qarash, kitobxonning ong osti tuyg'ulariga ta'sir etish yo'llaridan borish, ramziy timsollar vositasida badiiy haqiqat kuchini namoyon etish adabiy jarayonning ko'proq qaynab-toshishiga omil bo'lyapti. Shu sababli ushbu janr haqida fikr bildirganda. Faqatgina qissaga xos nazariy fikrlar, janr tabiati haqida gapirish yetarli bo'lmaydi. Bugungi kun kitobxonini asar mazmuni, muallif aks ettirgan voqelik, obrazlar qismati qiziqtiradi. Ba'zilarni esa yozuvchi uslubi, tili o'ziga jalb etadi.

Badiiy matn, badiiy talqin, badiiy mahorat tushunchalari to'g'risidagi ilmiy-nazariy qarashlarni o'zbek qissalaridagi yangicha tamoyillar asosida ilmiy dalillab berishga harakat qilish, qissa matni orqali voqelikni anglash, muallif badiiy mahoratiga baho berish ilmiy yangilanishga xizmat qiladi.

Jahon adabiyotida paydo bo'lgan absurd adabiyoti, "ong oqimi" tushunchalari o'zbek adabiyotida istiqlol yillarida yaratilgan qissalarni matniy-qiyosiy tahlil etish orqali dalillash ushbu janrga yangicha yondashuvlarning ilmiy prinsiplari shakllantirilishiga xizmat qiladi. Shularni hisobga olib, bu boradagi qarashlarni, ilmiy bahrlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

⁵ Истиклол. Адабиёт. Танкид., Ёзувчи ва адабиётшунос Улуғбек Ҳамдам саволлари асосида қурилган суҳбатлар, Тошкент, "Турон zamin ziyo", 2015 й.

XULOSA

Keyingi davr o'zbek qissachiligi yanada barkamollik kasb etdi. XX asrning so'nggi choragi o'zbek qissachiligida juda katta tub o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Istiqlol yillarida adabiyotga kirib kelgan ijodkorlar orasida qissa janrida barakali ijod qilayotgan yozuvchilar ko'p. Bu adiblarning barchasida bir jihat ko'zga tashlanmoqda, ya'ni adabiy qahramonlarning dunyoqarashi, hayotga munosabati, rost tasvir, rael voqelikni ifodalashga alohida urg'u berishida bu jihat namoyon bo'lmoqda. Shu boisdan ushbu janrga oid asarlarning yaratilishi, janr xususiyatlari, taraqqiyoti, o'zbek va jahon adabiyotida bu guruhga mansub asarlardagi o'ziga xos jihatlar, muallif individual mahoratiga batafsil to'xtalish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolada o'zbek qissachiligining taraqqiyotining ba'zi tadrijiy rivojlanish omillari, qahramonlar ruhiy dunyosidagi evrilishlar, o'zbek qissachiligida yozuvchi badiiy tafakkurining qanday kuchga ega ekanligini aniqlashga harakat qilindi. Bugungi qissachiligimizda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim nazariy qarash va jihatlar mulohazalar bayon etildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abrorov A. O'zbek povesti. -Toshkent: Fan, 1973.
2. Istiqlol. Adabiyot. Tanqid., Yozuvchi va adabiyotshunos Ulug'bek Hamdam savollari asosida qurilgan suhbatlar, -Toshkent, "Turon zamin ziyo", 2015.
3. Karimov B. Ruhiyat alifbosi. -Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2018.
4. Normatov U. "Umidbaxsh tamoyillar". -T.: "Ma'naviyat". 2004.
5. Qahramonov Q. "Adabiy jarayon va estetik talqin", -Toshkent, 2014.
6. Xolmurodov A. "Muqaddas so'z boqiyliigi", Toshkent, "Fan". 2007. B.75-76.
7. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча - ўзбекча изоҳли луғати. - Т.: Ўқитувчи, 1983,- Б.169.
8. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/q/qissa/>
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C>